

УЎҚ:635.21.631

МОЛЕКУЛЯР БИОЛОГИЯ АСОСИДА КАРТОШКА ТУГАНАГИНИ СОВУҚҚА
ЧИДАМЛИ РНК ГЕН ХУСУСИЯТЛАРИНИ ОШИРИШНИНГ ИЛМИ-
МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

¹А.Т.Мерганов, ²Хамраева Н.Т

¹к.х.ф.д, профессор Наманган муҳандислик-технология институти, ²б.ф.ф.д, доцент
Жиззах педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937987>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада вируссиз ва совуққа чидамли картошка уруғликларини яратиш тўғрисида маълумотлар. Шунингдек лаборатория шароитида топинамбур тугунагидан совуққа чидамли хусусиятига эга бўлган РНК генини ажиратиб олиш ва уни Наманган вилоятини иқлим шароитларида синаб кўрилгандаги амалий натижалар ёритилган. РНК генини ажиратиб олиш схемаси ва технологияси тўғрисида илмий-амалий услублар келтирилган. Топинамбурни РНК генини картошка тугунак хужайрасига трансген қилинган уруғликни куз ойида экиш технологияси ва қиш даврида -25-27⁰ С совуққа чидамлилиги бўйича олинган натижаларни илмий ва амалий асослари ёритилган.

Калит сўзлар: РНК, ген, топинамбур, хусусият, чидамлилик, тугунак, Мўжиза технология, NaCl, трансген.

Аннотация. В статье излагается общирный материал по производства без вируного и морозоустойчивых сорта семенного картофеля, а так же результаты полечене РНК из корнеплода топинамбура сорта Мужиза на аснова разработанный методика по молекулярный биологии для улучшение свойства морозоустойчивость картофеля почвенно-климатических условиях Наманганский региона. Приставлено разработанный технологический схема по получение РНК из топинамбура и способы переносение его на семенного картофеля. А так же проведено результаты посадки клубне в осенный время и анализирован его на морозоустойчивость зимнего время до – 25-27⁰ С

Ключевых слов: РНК, ген, топинамбур, свойства, устойчивость клубня, Мужиза, технология, NaCl. трансген.

Abstract. This scientific article provides information on the creation of virus-free and cold-resistant potato seeds. It also describes the practical results of isolating a cold-resistant RNA gene from a Jerusalem artichoke nodule and testing it in the climatic conditions of Namangan region. Scientific information on the scheme and technology of RNK gene isolation - practical methods are given. The scientific and practical basis of the results obtained on the technology of autumn sowing of Jerusalem artichoke RNA gene transgenic into potato nodule cells and winter resistance to cold at -25-27 0 C are explained.

Keywords: RNA, gene, Jerusalem artichoke, trait, endurance, nodule, Miracle technology, NaCl, transgenic.

Картошка ўсимлиги биологик хусусиятига кўра паст хароратни севувчи ўсимлик хисобланади. Тугунакларни униши ва ўсимликни ўсиши учун дастлабки харорат 6-7⁰ С, фаол ўсиши учун харорат 18-20⁰ С бўлишини талаб этилади. Тугунаклар хосил бўлиши учун мутадил харорат 15-18⁰ С бўлиши зарур. Харорат 30⁰ С бўлганда тугунакларни хосил бўлиши камайиб, пояни ўсиши активлашади. Хаво харорати 20-25⁰ С бўлганда ўсимлик

мутадил ўсиб ривожланади. Юқори харорат таъсирида ўсимликда фотосинтез жараёни сусаяди ,картошка тугунакларини вегетация давомидаги ўсиш қобилияти кескин камаяди. Шунингдек навнинг ирсиятига ва махсулот сифатига салбий таъсир кўрсатади ва навни ген хусусияти ўзгаришига собоб бўлади.хосилдорлик эса йиллар давомида камайиб боади. Картошка келиб чиқиши ва ирсий хусусиятига кўра совуққа чидамсиз бўлиб, тупроқ харорати -3°C бўлганда ўсимлик нобуд бўлади, тугунаклари $-1-2^{\circ}\text{C}$ хароратда музлайди, айрим холларда $-3-4^{\circ}\text{C}$ гача бардош бериши мумкин деб хисобланади. Ушбу назарий ва амалий таҳлилларга кўра картошка уруғларини экиш мавсумига қадар улар турли усулларда $3-4^{\circ}\text{C}$ хароратда 5-6 ойгача сақланади ва март ойидан бошлаб экишга киришилади. Бу давр оралиғида картошка сақлаш усулига кўра 5-6 % гача табиий камаяди ва пластик моддалар ассимиляция ва диссимиляция жараёнида сарфланади. Илм фан ривожланиши ва соҳаларда инновацион технолгияларни жорий этиш бугунги кундаги картошкачиликдаги долзарб масалалардан бири хисобланади. Шу нуқтаи назарида картошкани совуққа чидамли хусусиятларини ошириш мақсадида молекуляр биология асосида картошкани совуққа чидамли ген хусусиятларини ошириш бўйича Наманган мухандислик-технология институтининг илмий тадқиқот диагностик маркази лабораторияси ва дала шароитларида 2010-2023 йиллар давомида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Бунинг учун маҳаллий шароитларга мослашган табиий танлаш усулида яратилган Икар ва хорижий навлардан Санте.Романо ва Кординал навларидан, донор сифатида эса топинамбур ўсимлигини Мужиза навидан фойдаланилди. Лаборотория шароитида топинамбур хужайра таркибидаги доминант хусусиятига эга $-45-50^{\circ}\text{C}$ совуққа чидамли РНК гени технологик схемага асосан картошкани Икар, Санте ва Романо навларига трансген қилинди.(1-расм)

120 млл оддий сув олиниб шиша стаканга қуйилди ва уни устига 5 грамм NaCl , хужайра тўқималарини кенгайтириш ва ферментация хусусиятларини ошириш мақсадида 5 млл детерген қўшилиб, эритма совитилди. Топинамбур тугунаги тупроқ ва пўст қисмларидан тозаланиб, совуқ сувда ювилди. Тозаланган донор тугунак ховончада бир хил холига келгунга қадар майдаланиб эзилди ва ундан 2-10 граммгача (талаб этилган хажмда) намуна олинди. Олинган намуна устига 10 млл совитилган эритма қуйилиб 2 дақиқа шиша таёқча билан аралаштирилди. Аралашма конуссимон пробиркага солиниб,5 дақиқа кичик тезликда центрифугада аралаштирилди ва аралашма тиндирилди. Тиндирилган аралашма устига уни таркибидаги РНК гени ва бошқа бирикмаларни ферментациялаш учун 1-2 томчи изопропил спирти томизилди. Тиник аралашма пипетка ёрдамида олиниб соф чўкинди ажиратиб олинди ва озуқа муҳити тайёрланди.Озуқа муҳитида картошка навида ўсиб чиққан 2-3 см.ли ўсимталар тугунақдан ажиратиб олиниб петр ликопчасидаги озуқа муҳитида 2-3 сутка давомида 8-10 см га еткунга кадр ўстирилди ва улар навбатми-навбат махсус тайёрланган майдонларга 70x20 см схемада экилиб, улардан сентябр ойида репродукцияланган уруғликлар етиштирилди. Етиштирилган

1- расм

Трансген хусусиятига эга бўлган совуққа чидамли уруғлик картошка етиштиришнинг технологик схемаси

Бунинг учун лаборатория шаритида топинамбур хужайрасидаги ирсий РНК гени қуйидаги услубга асосан ажиратиб олинди :

уруғлик материалларидан намуна олиндиб, яширин ҳолдаги вирус турлари электрон Микромед-М микроскопи ёдамида вирус турлари ва уларни зарарланиш даражалари аниқланди. Соғлом нав тугунаклари хона хароратида чиниқтирилиб плазмолиз холига келгунга қадар сақланди. Ноябр ойида тугунаклар навлар бўйича очик майдонга 70x20 см схема асосида 8-10 см чуқурликка экилди. Тугунакларни экишдан олдин куз ойида тўқилган турли барглар 1-2 см қалинликда солиниб, хар бир тугунак учун 100 граммдан биогурус ўғити солиниб уни устига тугунаклар экилди. Экиб бўлингандан сўнг пушталар текисланиб тупроқни капеляр найлари синдирилди. Куз ва қиш давомида тупроқ ва хаво хароратлари уч маҳал *minimal* ва *maximal* термометрлар ёрдамида кузатиб борилди. Ноябр, декабр, январ ва феврал ойларда йиллар давомидаги кузатувларга кўра ўртача хаво харорати $-8-10^0$ С; 2023 йилда эса узоқ давом этган аномал совуқ хисобига хаво харорати $-25-27^0$ С совуқ бўлганлиги кузатилди. Бу совуқда картошка тугунаклари мутлоқ зарарланмади.

2-расм. Гени ўзгартирилган картошка туганакларини экишга тайёрлаш ва экиш суули.

3-расм. Картошка экилган майдондаги январ ойида 15 см қалинликда ёққан қор

Экилган картошка туганакларни сурункали қор ва совукдан кейинги феврал ойидаги ҳолати

Феврал ойидан бошлаб тугунаклар узиши давомида жўйяклар қайтадан олиниб агротехник тадбирлар бажарилди ва май ойидан уруғлик навлар бўйича қовлаб олинди. (3-расм)

3-расм. Гени ўзгартирилган Икар нав картошкани март ойидаги ўсиш фазаси

Май ойида қовлаб олинган трансген хусусиятига эга бўлган уруғлик

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. 462-сон. “2019 йил хосили учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчиларга уруғлик картошка етказиб бериш ва ички истеъмол бозорини ижтимоий муҳим турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан кафолатли тўлдириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – Тошкент, 2019 йил 6 июнь.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Уруғчилик тўғрисида»ги Қонуни. – Тошкент, 2007 йил.
3. Gusman V.L. Potato seed piece decay control. Belle Glage, Fla, 1998. - (Res. rep.) Agric. research and education center: Ev. 1998 - 11. - p. 5.
4. Jackson S.D. Multiple signaling pathways control tuber induction in potato //Plant Physiol. 1999. - 119, №1. P. 1-8.
5. Чернобровкина М.А. Особенности выращивания мини-клубней картофеля в биотехнологической системе. // С.-х. биология. - 1994. - №3. с.65-72.
6. Симаков Е.А. Основные результаты и направления селекции картофеля в научных учреждениях России //Картофелеводство в регионах России. Актуальные проблемы науки и практики ВНИИКХ РЦСК.-М.,2006. с. 3-10.
7. Dapkuniene S. The influence of kartoline-2 and kartoline-4 on the devirusated potato regeneration from stem segments // Bologija. 1999. - №4. S.75-
8. Lisarraga R.E. Schilde-Rentschler. Elimination of potato spindle tuber viroid by low temperature and meristem culture //Phytopathology. 1989. - V. 70. P.754-755.
9. Wright N.S. Assembly, quality control and use of a potato cultivar collection rendered virus-free by heat therapy and tissue culture // Amer. Potato J., 1988. -V.65. - №4. P. 181-198.
10. Thomas P. Wound induced suberization and periderm development in potato tubers as affected by temperature and gamma irradiation // Potato Res. -1989. - Vol. 25, №2. P. 155-164.
11. Чайлахян М.Х. Механизмы клубнеобразования у растений Регуляторы роста и развития картофеля. //Сб. научных трудов. М., Наука. -1990.
12. Ходаева В.П., Куликова В.И. Размножение исходного материала картофеля в оригинальном семеноводстве. // Международный научно-исследовательский журнал. – Москва, 2018. - № 2 (68). – С. 44-48.
13. Симаков Е.А. О концепции развития оригинального, элитного и репродукционного семеноводства картофеля в России //Картофель и овощи. 2005. - №5. с. 2-5.
14. Зуев В.И. Қодирхўжаев О., Бўриев Х.Ч., Азимов Б.Б. Картошкачилик.-Т.: 2005. 233-256 б.
15. Мерганов А.Т. Картошка бирламчи уруғчилигида соғлом-дастлабки материалларни жадал кўпайтириш технологияси/Монография.Наманган.2020 110. б
16. Мерганов.А.Т.Картошка уруғчилигида соғлом дастлабки материал яратиш технологиясининг илмий асослари/Монография.Наманган.2020 й.95.б
17. Мерганов.А.Т; Эргашев.И.Т Картошка уруғчилигида соғломлаштирилган дастлабки материал яратиш технологиясининг асосий элементлари ва унинг илмий асослари./Монография.Наманган.2020.й.181.б